

Deformálható 3D zebrahal embrió modell alkalmazási lehetőségei

Jámbor Richárd, Tanács Attila

Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Informatikai Intézet,
Szegedi Tudományegyetem, tanacs@inf.u-szeged.hu
6720 Szeged, Árpád tér 2.

Összefoglaló: Gyors szaporodásuk, fejlődésük és az emberhez hasonló genetikai felépítésük miatt a zebrahalak népszerű állatok a különböző biológiai kutatásokban. Kis méretük és testük átlátszósa miatt kényelmesen vizsgálhatók fénymikroszkóppal. Ezek azonban 2 dimenziós vetített képet adnak, ami megnehezíti a 3D-s méréseket. A szokásos megközelítések a vetített képek sorozatából próbálják rekonstruálni a 3D struktúrákat, ami nem mindig lehetséges. Egy korábbi dolgozatunkban olyan megközelítést javasoltunk, amely a képfelvételi folyamatot modellezi, beleértve a zebrahal 3D-s parametrikus deformálható modelljét és a mikroszkópos környezet fényviszonyait. Célunk, hogy a valós képekhez hasonló képeket szimuláljunk mindössze néhány paraméter segítségével. Az így előállított képek többféle feladat megoldásához felhasználhatók lehetnek.

Bevezető

A zebrahal genomja körülbelül 70%-ban azonos az emberével, és az emberrel kapcsolatos betegségek kialakulásában szerepet játszó gének esetében ez az arány még magasabb [1]. Ez a meglepő hasonlóság azt jelenti, hogy a zebrahalak könnyen modellezhetik az emberi folyamatokat a humángenetikai kutatásokban. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a zebrahalak hasznos modellek az emberi egészség megértéséhez.

A kutatók nagy hasznát veszik annak, hogy a zebrahal-embriók könnyen hozzáférhetők és gyorsan fejlődnek. Nőstény zebrahal embriókat gyűjtenek, és az első pillanattól kezdve nyomon tudják követni a fejlődésüket. Az embriók könnyen tárolhatók, így nagy mennyiségben állnak rendelkezésre a kutatáshoz. A zebrahalak átlátszó teste további előnyt jelent az emlősökkel, például az egerekkel szemben. A fejlődési folyamat minden pillanata nyomon követhető, lehetővé válik az embriók fejlődésének mélyreható megismerése, valamint az egyes szervek és szövetek kialakulásának részletes tanulmányozása.

A zebrahelembriók felhasználhatók az ionizáló sugárzás hatásának tanulmányozására az emberi daganatos betegségek kezelésében is [5, 6]. Amint azt [4] tárgyalja, a besugárzás okozta DNS-károsodás megfigyelhető morfológiai változásokat okoz a zebrahelembriókban, például a gerinc görbületében, a testhossz rövidülésében, a sárgatest vagy a szívburok ödémájában, a szemek rendellenességében vagy a fej rendellenes fejlődésében. Ezen rendellenességek súlyossága dóziszfüggő.

Kis méretük és testük átlátszósága miatt általában fénymikroszkóp alatt vizsgálják őket. Az alul lévő lámpa fénye áthalad a zebrahelemon, amelyet a másik végén lévő kamera rögzít.

A távolságok és bizonyos szervek méretének mérésére a kutatók gyakran használják ezeket a 2D-s vetített képeket, mint például [4]. A zebrahelelek térbeli forgása miatt azonban ezek a vetített 2D-s képek nem mindig alkalmasak ilyen mérésekre. Guo és munkatársai [2] egy kétfázisú 3D rekonstrukciós megközelítést javasoltak, amely axiális nézetű képkalkotáson alapuló, egy úgynevezett *megbízhatósági térkép* felületeit kiszámító, pontos 3D alaki reprezentációt és méréseket eredményező képkalkotási módszeren alapul. Megközelítésükhöz egy kifinomultabb mikroszkópos beállításra van szükség, amelyet VAST BioImager-nek neveznek, beleértve egy kapillárt, amely tartja a zebraheleket, és körbeforog, hogy különböző orientációkból készíthessen képeket.

Egy általunk korábban javasolt módszer más irányból közelíti meg a problémát [3]. Célunk a képfelvételi folyamat modellezése, beleértve a zebrahele 3D-s testét és a fényviszonyokat, hogy a valós képekhez hasonló szimulált képeket tudjunk készíteni. Egy deformálható 3D zebrahele modellt hoztunk létre a Blender szoftverben. A fényhatásokat a WebGL alapú Three.js könyvtár segítségével számoltuk ki. Jelen dolgozatban a lehetséges felhasználási módokat tekintjük át.

Módszer

Először a korábban létrehozott szimulációs keretrendszerünk felépítését foglaljuk össze. Részletes leírást a korábbi dolgozatunkban olvashatunk [3]. A szimulációs keretrendszer létrehozása két fő lépésből állt. Először meg kellett építenünk a geometriai modelleket, nevezetesen a deformálható 3D zebrahele modellt, valamint a henger alakú vályúmodellt, amelyben a zebrahelembriók elhelyezkednek. Ezután szükségünk van egy interaktív alkalmazásra, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy paramétereket állítson be a 3D alak és az eredményképet előállító fényviszonyok szabályozására.

Referenciaképek, fényképek és anatómiai atlaszok felhasználásával a zebrahal testét a szabadon hozzáférhető Blender modellező szoftver segítségével konstruáljuk meg. A testet hat fő részre osztottuk: száj, szemek, hát, has, szív, belső szervek (1. ábra).

A modellezést minden esetben egy egyszerű, a kívánt céltárgyhoz hasonló geometriai alakzattal kezdtük, majd egyszerű modellezési eszközökkel, mint például a méretezés, nyújtás és összehúzás segítségével létrehoztunk egy durva és kezdetleges modellt, amely már nagyjából hasonlít az általunk elvártra. Amint ez az alapmodell elkészült, áttérhettünk a részletes kidolgozására összetettebb módosító eszközökkel.

1. ábra. A zebrahal testmodell hat különálló részre történő felosztása. A testrészek körvonalai narancssárga színű átfedéssel jelennek meg a modell oldalnézetében.

A Blender anyagtulajdonság-rendszere a PBR ("physically based rendering") rendszeren alapul, amely több réteget egyesít egyetlen könnyen használható csomópontba, így pontosabban ábrázolja, hogy a fény hogyan törik meg és szóródik a környezetben lévő felületeken, ami valósághűbb képet eredményez. Az alapréteg a felhasználó által megadott paraméterek alapján generálódik, és a diffúz, fémes, felszín alatti szórás és transzmissziós tulajdonságok keveréke. Ezen felül ezután lehetnek tükrös rétegek, fényes rétegek és átlátszó rétegek.

Amikor a zebrahal-embriót mikroszkóp alatt vizsgáljuk, azt alulról erős fény világítja meg, így a különböző testrészek és belső szervek jól láthatóvá válnak. Ennek utánzásához olyan anyagtulajdonságokkal kellett ellátnunk az embriómodellt, amelyek a fény egy részét képesek átengedni, de nem az egészet. Ehhez az átlátszó anyagokhoz használt keverési mód paraméterében az "Alpha Blend" opció helyett az "Alpha Hashed" opciót választottuk, ami az átviteli tulajdonsággal együtt használva az alapszín és az átlátszósági hatás keveredését eredményezi. Ebben az esetben az anyag átlátszóságát az alfa- és a transzmissziós paraméterek csúszkái mentén 0 és 1 között állítva, kísérletezéssel megtaláltuk azt az eredményt, amely a legjobban illeszkedett egy valós képhez.

A textúrák természetesebb megjelenést kölcsönöznek a felületmodellnek. Olyan textúra mintázatot hoztunk létre, amely a szakirodalmi zebrahal-embrió

képeken látható mintázatot utánozza. A 3D-s felületmodelleket az "UV Unwrapping" segítségével 2D-s textúrtérbe transzformáltuk, majd a "Texture Painting" eszközzel fejeztük be a felületelemek festését.

A deformálhatóság elérése érdekében egy csontok hierarchiájából álló armatúrát adtunk hozzá. A főtestet négy összekötő részre osztottuk, míg a szívburok közvetlenül a fejrészhez került hozzá. A felületi modell és az armatúra összekapcsolásához az "Armature Deform" opciót használtuk az "With Automatic Weights" opcióval. Ezek az alkatrészek később az interaktív alkalmazásban elforgathatók és méretezhetőek.

A zebrahelembriókat hengeres lyukakat, más néven vályúkat tartalmazó sablonba helyezik. Mivel a sablon alatti fényforrásból érkező fénynek át kell hatolnia ezen a műanyag rétegen, ez is befolyásolja a zebrahalak megvilágítását. Egy egyszerű, henger alakú geometriai modellt készítettünk. Az átlátszósági paraméterek beállíthatók a kívánt megvilágítási hatás elérése érdekében. A modell magassága tetszőleges, mert csak a fényvel való kölcsönhatás játszik szerepet a szimulált képalkotásban.

Az interaktív alkalmazást JavaScriptben valósítottuk meg a Three.js 3D grafikai könyvtár segítségével. A deformálható zebrahal modellt glTF formátumba exportáltuk a Blenderből, amely közvetlenül a Three.js-ben olvasható és megjeleníthető.

Három Three.js fényforrást definiáltunk. Egy fehér környezeti fényt, hogy a modell közvetlen fényforrásokkal nem megvilágított részei láthatóvá váljanak. Két reflektorfényt helyeztünk el: egyet a zebrahal-modellt tartalmazó vályú alatt, egyet pedig a kamera helyére, a vályú fölé. A felülről érkező fényre azért volt szükség, hogy a modellek kamera felőli oldalát gyenge közvetlen fényvel világítsa meg, így a részletek jobban láthatóvá váltak. Az alulról érkező fényforrás sokkal nagyobb fényerősségű volt, és itt állítottuk be a fénynyílás szögét, hogy a lehető legjobban hasonlítson a valós képekhez.

Interaktív csúszkák segítségével jelenleg a szimuláció következő paraméterei változtathatók: a zebrahal forgatása a főtengelye és a mikroszkópos kép középpontja körül; az armatúra modell részeinek skálázása és forgatása a Z tengely körül; a zebrahal mozgatása a két kamera tengelye mentén; a modellek alatti fényforrás mozgatása. Ezek a paraméterek lehetővé teszik a szívburok ödéma, a testrészek zsugorodása vagy megnagyobbodása és a gerinc görbületének változásai modellezését is. A 2. ábrán két szimulált kép látható.

Tárgyalás

Az elkészült keretrendszer segítségével interaktívan van lehetőség a valósághoz hasonló zebrahal-embrió képek szimulálására. A szimulációs folyamat automatizálásával kétféle gyakorlati probléma megoldására is kiterjeszhetjük a korábbi eredményeinket. Ezek kidolgozása még folyamatban van, így tényleges eredményeket egyelőre nem tudunk bemutatni.

Az első alkalmazás a 2D képeken tehetné lehetővé a térbeli méréseket, az alábbi algoritmikus lépések szerint.

2. ábra. Két szimulált kép különböző deformálható paraméterekkel

- Első lépésben detektáljuk a feldolgozandó képen megjelenő vályú körvonalát. Erre korábbi módszereket használhatunk [4]. Ehhez igazíthatjuk a grafikus modellünk térbeli elhelyezkedését.
- Következő lépésben a fényforrás képi megjelenését állíthatjuk be. A zebrahal képe itt nem játszik szerepet, így egy nagy méretű mediánszűrővel eltüntethetjük a kisebb méretű régiókat, csak a nagy kiterjedésű fényhatás folt meghagyásával. A fényforrás paraméterei (távolság, vízszintes és függőleges irányú elhelyezkedés, világítási irány, erősség) optimalizációs módszerrel, a képek közötti hasonlóság mérésével beállítható.
- Detektálnunk kell a feldolgozandó képen a zebrahal-embrió elhelyezkedését. Erre használhatunk szakirodalmi detekciós módszereket (pl. [4]), vagy interaktívan a felhasználó is bekattinthatja a zebrahal alakzat közelítő középponti helyét a képen. Ez a modellünk kezdeti eltolási paramétereit adja meg súlypontok egymásba helyezésével.

- Egy újabb optimalizációs módszerrel a deformálható modell további szabad paramétereit hangolhatjuk be, a feldolgozandó és a generált kép képpontjainak hasonlósági mérése alapján.
- Az így előálló illesztett modellen a kiválasztott anatómia térbeli méretei közvetlenül leolvashatóvá válnak.

A második alkalmazási lehetőség a mélyneurális hálók betanításához használható, úgynevezett augmentációs képgenerálás. Az utóbbi években ezek a mélyneuronhálók nagy sikereket értek el különféle képi szegmentálási és detekciós feladatokban. Hátrányuk, hogy nagy mennyiségű felcímkézett adat szükséges a betanításukhoz. Változatos képi megjelenés esetén orvosi/biológiai képekre ezek nem feltétlenül állnak elegendő számban rendelkezésre. Ráadásul szakértői időt igénylő manuális szegmentálási bemenetre is szükség van. Módszerünk segítségével véletlenszerűen, vagy akár a paraméterek összehangolt állításával könnyen elő tudunk állítani akár milliós nagyságrendben képi bemeneti adatokat, amikhez a grafikai modellezésnek hála a *ground-truth* szegmentálási információk is rögtön kéznél vannak.

Összefoglalás

Megépítettünk egy 3D-s deformálható zebrahal modellt, és egy interaktív alkalmazást valósítottunk meg, amely a valóságos képekhez hasonló szimulált képeket generál. A jövőben ez az alkalmazás kiterjeszhető lehet alakzatillesztéssel térbeli mérési eredmények szolgáltatására, illetve mélyneurális hálók betanításához szükséges nagy mennyiségű címkézett képi adatok előállítására is. Ezen célok eléréséhez nagyobb méretű, valós zebrahelembrió képi adatbázisra van szükségünk.

Köszönetnyilvánítás

Tanács Attila munkáját a TKP2021-NVA-09 projekt támogatta. A TKP2021-NVA-09 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NVA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1.] Goldsmith, J. R. and Jobin, C., 2012. Think Small: Zebrafish as a Model System of Human Pathology. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, Article ID 817341, 12 oldal. DOI: [10.1155/2012/817341](https://doi.org/10.1155/2012/817341).
- [2.] Guo, Y. et al., 2017. A Two-Phase 3-D Reconstruction Approach for Light Microscopy Axial-View Imaging. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, Volume 11(7), pp. 1034–1046. DOI: [10.1109/JSTSP.2017.2731742](https://doi.org/10.1109/JSTSP.2017.2731742).
- [3.] Jámbor, R. and Tanács, A., 2024. A deformable 3D zebrafish model for bright-field microscopy image simulation. In *Proceedings of the International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2024, CGVCVIP 2024*, pp. 180-184. IADIS Press.
- [4.] Katona, M. et al., 2019. Automatic Segmentation and Quantitative Analysis of Irradiated Zebrafish Embryos. *Proceedings of Computational Modeling of Objects Presented in Images; Fundamentals, Methods, and Applications. Lecture Notes in Computer Science* volume 10986, pp. 95–107. Cracow, Poland. Springer, Cham. DOI: [10.1007/978-3-030-20805-9_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-20805-9_9).
- [5.] McAleer, M.F., et al., 2005. Novel use of zebrafish as a vertebrate model to screen radiation protectors and sensitizers. *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics* 61(1), 10-3. DOI: [10.1016/j.ijrobp.2004.09.046](https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2004.09.046).
- [6.] Szabó, E.R., et al., 2016. l-Alpha Glycerylphosphorylcholine as a Potential Radioprotective Agent in Zebrafish Embryo Model. *Zebrafish* 13(6), 481-488. DOI: [10.1089/zeb.2016.1269](https://doi.org/10.1089/zeb.2016.1269).